

Akutt dose–responseksponering for et pereddiksyrebasert desinfeksjonsmiddel av lakseparr oppdrettet i resirkuleringsanlegg.

Vasco C. Mota¹, Maia L. Eggen^{1,2} og Carlo C. Lazado³

¹ Nofima AS, 9291 Tromsø

² Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, UiT – Norges arktiske universitet, 9037, Tromsø

³ Nofima AS, 1433 Ås

Bruken av pereddiksyrebaserte (PAA-baserte) desinfeksjonsmidler i resirkuleringsanlegg (RAS) er anerkjent på grunn av den lave risikoen for bioakkumulering, rask nedbrytning med nøytrale reststoffer og minimal innvirkning på biofilteret. Imidlertid er konsentrasjonen for ikke-observert effekt i lakseparr ikke kjent. Denne studien evaluerte effekten av akutt PAA-eksponering på helsen og velferden for lakseparr, ved å observere overlevelsesrater, svømmeatferd, appetitt og histopatologiske endringer i gjellene og skinnen. Det ble brukt ni RAS-enheter i forsøket, som hver ble tildelt en bestemt PAA-konsentrasjon (0,0, 0,05, 0,1, 0,2, 0,4, 0,8, 1,6, 3,2 og 6,4 mg/l). Fisken ble eksponert for mål-PAA-konsentrasjonen i et statisk system i 1 time, og eksponeringsprotokollen ble gjentatt etter en restitusjonsperiode på 52 timer. Overlevelsesraten for fisk var 100, 80 og 0 % for henholdsvis $\leq 1,6$, 3,2 og 6,4 mg/l. Fisken utviste normal svømmeatferd ved PAA $\leq 1,6$ mg/l, mens den ble uregelmessig med gisping etter luft ved PAA $\geq 3,2$ mg/l. Fiskens appetitt endret seg ikke i noen av PAA-behandlingsgruppene. Histopatologiske endringer i skinn og gjeller ble fremtredende ved PAA $\geq 3,2$ mg/l, kjennetegnet av nekrotiske gjellelameller og at tilstanden til skinnen ble svekket. Tettheten av acidiske mukusceller i skinnen var 55 % lavere i 6,4 mg/l-gruppen enn i 0 mg/l-gruppen. De ikke-dødelige vann-pH-verdiene observert i 6,4 mg/l-gruppen etter administrasjon av PAA kan ha vært en konfunderende faktor bak responsen på PAA-toksisitet i denne gruppen. For å oppsummere avdekket studien at konsentrasjonen for ikke-observert effekt for PAA ligger på under 1,6 mg/l for lakseparr. Studien har også gitt videre kunnskap om profylaktisk bruk av PAA på vannet i resirkuleringssystemer. Toksisiteten fra PAA-baserte desinfeksjonsmidler påvirkes av deres forsurende egenskaper, som kan forstyrre pH-en i vannet i oppdrettssystemer med lav alkalitet. Videre studier bør undersøke konsekvensene på helse og velferd hos lakseparr ved langsiktig eksponering for PAA.

Dette arbeidet er finansiert av Norges forskningsråd, Forskerprosjekt for unge talenter, prosjekt nr. 302767 – Strategier for desinfisering av ferskvann i resirkuleringssystemer i akvakultur, for å forbedre oppdrett av lakseparr.